

OT SO'Z TURKUMI MODALLIK KATEGORIYASI VA UNING LISONIY TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600533>

Odiljonova Sarvinoz

Gavharoy Isroiljon qizi

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek tilida modallik kategoriyasining turlari va otlarga xos modal ma'noning ifodalanishi misollar asosida yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *modal ma'no, subektivlik, ob'ektivlik, morfologik vositalar.*

Аннотация: *В данной статье на примерах описаны виды модальных категорий в узбекском языке и выражение модального значения, характерного для лошадей.*

Ключевые слова: *модальное значение, субъективность, предметность, морфологические средства.*

Annotation: *This article describes the types of modal categories in Uzbek and the expression of modal meaning specific to horses on the basis of examples.*

Keywords: *modal meaning, subjectivity, objectivity, morphological means.*

Gapda ifodalangan fikrning voqelikka munosabatini ko'rsatuvchi modallik kategoriyasi har bir gapning muhim konstruktiv belgilaridan biri hisoblanadi. O'zbek tilida modal ma'no bir qancha yo'llar bilan – ot, fe'l, ravishlarning ayrim shakllari bilan, shuningdek, yuklama, va modal so'zlar bilan ifodalanadi. Ayrim ot va ravish shakllari orqali xohish, istak, zaruriyat, imkoniyat, mumkinlik kabi ma'nolar, yuklamalar orqali esa gumon, taxmin, faraz kabi ma'nolar ifodalanadi.

Ozbek tilida voqelikka munosabatni ifodalash uchun xizmat qiluvchi so'zlar barchasi modal so'zlar deb yuritiladi. Modal tushunchasi asli lotincha so'zdan olingan bo'lib, "modus" – "usul", "o'lchov" ma'nolarini bildiradi.

Modallik gapning asosiy belgisi, gap mazmuning eng muhim qismlaridan biri sanaladi. Tilshunoslikda olimlarimiz modallikni sub'ekt bilan bilan bog'liqlik jihatidan kelib chiqib ikki guruhga ajratadilar:

1) Ob'ektiv modallik, 2) Subyektiv modallik.

Bunda birinchi ob'ektiv modallik bilish akti yo'naltirilgan ma'lum bir vaziyatdagi mavjud ob'ektiv aloqalar harakterini aks ettiradi(mumkinlik, haqiqiylik, zaruriylik kabi) Subyektiv modallik esa bu aloqalarni bilish darajasiga so'zlovchining munosabatini ifodalaydi.

Ob'ektiv modallik gapning sintaktik bo'linish sathida o'z ifodasini topadi:Olimlarimiz ularning shakily ko'rsatkichlarini quyidagicha ifodalaydi: 1) fe'l

mayllari; 2) maxsus modal fe'llar; 3) leksik vositalar. Bu ko'rsatkichlar qatoriga otalrni modal ma'nosini o'rganish mobaynida 4) morfologik vositalarni kiritish mumkinligi sezildi.

O'zbek tilida ot so'z turkumi ma'nolari turlicha bo'lib, ularning har biri o'zgacha grammatik xususiyat kasb etadi. Ularning son kategoriyasiga ko'ra ko'plik va birlik shakllariga bo'linadi. Otlarda ko'plik *-lar* qoshimchasi, sonlar, miqdor ravishlari orqali ifodalanadi. O'zbek tilida faqat birlikda ishlatiladigan otlar ham mavjud bo'lib, ularga mavhum otlar, donalab sanalmaydigan otlar, asli o'zi juft, yakka holda uchraydigan otlar, atoqli otlar, jamlovchi(*xalq, o'rmon*) va jamlik (*soch, kiprik*) otlari kiradi. Shuningdek, ma'lum soha, kasb-hunar otlari (*tilshunoslik, zagrluk, o'qituvchilik*) ham ko'plikda qo'llanmaydi. Bunday otlarga *-lar* affiksi qo'shilganda ko'plikdan boshqa ma'no ifodalanadi. Bu ma'no otlarga xos modal ma'no deb yuritiladi. Grammatik son affiksi asosida ifodalanadigan modal ma'nolar quyidagilardan iborat:

1. Atoqli otlarga *-lar* qo'shilganda sulola, avlod, oila, guruh, jamlik ma'nosi ifodalanadi: *Temuriylar, Boburiylar sulolasi, Salimovlar, Akramovlar oilasi kabi*, Masalan matnlarda quyidagicha uchraydi: *Gulchehralarnikida hech kim uning chaqirayotganini bilmaslighi kerak.* (O'lmas Umarbekov, Odam bo'lish qiyin. 25-bet) Misoldan anglashiladiki, Gulchehra atoqli otini ko'plik shakl olishi jamlik, oilaning jamligi ma'nosini aks ettirmoqda. Atoqli otlarning bir turi bo'lgan geografik nomlarga qo'shilganda esa, shu joy anglatgan hududning barcha qismi anglashiladi: *Samarqandlarni aylanmoq, Toshkentlarni tomosha qilmoq kabi.*

2. Mavhum otlarga *-lar* affiksi qo'shilganda ma'no kuchaytiriladi: *uyqularim qochib ketdi, ko'ngillarim ozdi, hayollarim to'zg'idi kabi. Qani hozir o'sha za-*

monlar qaytib kelsa. (O'tkir Hoshimov, Ikki eshik orasi. 204 -bet) Xuddi shunday modal ma'no asli o'zi bitta yoki juft holda bo'ladigan otlarga hamda jamlik va yakka tushunchalarni ifodalovchi otlarga *-lar* qo'shilganda ham ifodalanadi: *ko'zlarim toldi, qo'llari og'rib ketdi, yuraklar orziqdi, sochlar to'zg'idi kabi. Oxiri qo'llarim kuya-kuya tirik gulxanni qorga bosib o'chirdim.* (O'tkir Hoshimov, Ikki eshik orasi. 209 -bet)

3. Donalab sanalmaydigan otlarga *-lar* qo'shilganda tur, nav ma'nosi anglashiladi: *suvlar (gazlangan, gabsiz), yog'lar (paxta yog'i, sariyog', zig'ir yog'i), kabi. Magazinga unlar keldi.* Misolda sanalmaydigan ot un so'zining ko'plik olishi ko'plik ma'nosini emas, navlarini bildirish uchun qo'llanilmoqda.

4. Qarindoshlik, yaqinlik ko'rsatuvchi otlarga egalik qo'shimchasidan keyin *-lar* affiksi qo'shilganda hurmat ma'nosi ifodalanadi: *bobomlar, akamlar, amakimlar kabi.* Agar *-lar* affiksi egalik ko'rsatkichidan avval qo'shilsa bunday otlar ko'plik, shuningdek, boshqa modal ma'nolarga ega bo'lishi ham mumkin. Masalan: *Ushbu xatim go'zal Toshkentning No'g'ayqo'rg'on qishlog'ida sog'-salomat o'ynab-kulib yurgan dadamlarga, oyimlarga, Robiyaxonga tezda yetib, ma'lum bo'lsinki, o'g'lingiz Kimsandan deb bilursiz.* (O'tkir Hoshimov, Ikki eshik orasi. 202 -bet) Bu misolda hurmat ma'nosini anglatib

kelmoqda. Shuningdek, hurmat ma'nosida ishlatilgan otlar bilan qaratqich kelishigi vositasida birikkan ba'zi narsa-buyum otlariga egalik qo'shimchasidan avval –lar affiksi qo'shilganda ham hurmat ma'nosi anglashiladi: *Dadamlarning mashinalari, akamlarning uylari, opamlarning sirg'alari.*

5. Shaxs otlariga (shuningdek, olmoshlarga) –lar qo'shilganda, ba'zan piching, kesatiq ma'nosi ifodalanadi: *Tojixon o'zlaridan ibrat olsa, kamina kuyovlaridan ibrat olsam, turmushimiz yaxshi bo'lib ketsa, ajab emas. (A. Qahhor)[2.91]*

Xulosa qilsak, modal ma'nolar turli so'z turkumlarida ham o'z aksini topib gap qurilishida, gapning kommunikativ maqsadlarini amalga oshirishda o'z o'rniga ega. Demak, tilshunoslikda ularni o'zganishning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Нурмонов А, Маҳмудов Н. ва бошқалар: Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. – Тошкент: 1995.
2. Turniyozov N, Rahimov A. O'zbek tili. – Samarqand: 2006.
3. Tursunov U va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: 1992.